

TARBIYASI OG‘IR O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASH

Karimova Xurshida Yusupboyevna

Xorazm viloyati Shovot tumani 25-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
amaliyotchi psixologi

Jumaniyozova Indira Shavkatovna

Xorazm viloyati Shovot tumani 48-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
amaliyotchi psixologi

Jumamuratova Inobat Ollayarovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 32-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan ishlashda muvaffaqiyatga erishish uchun, eng avvalo, ularning oilasi, do‘stlari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘lishimiz lozim.

Kalit so‘zlar: oilaviy sharoit, nazoratga olinish, tarbiyasi og‘ir bolalar.

Tarbiya - “Biz uchun yo hayot -yo mamot, yo najot -yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir”. ABDULLA AVLONIY!

Tarbiyasi og‘ir bo‘lgan bolalar ota-onalar va pedagoglarning doimiy bosh og‘rig‘i hisoblanadi. Maktab ijtimoiy pedagogikasining asosiy muammosi tarbiyasi og‘ir bolalar hisoblanadi.

Tarbiyasi og‘ir dunyoqarashi past, bilimi zaif, yosh bo‘lsada, jinoyatga qo‘l urgan, giyohvandlikga moyil, ichkilik va chekishga ruju qo‘ygan, o‘qishga qiziqmaydigan, tarbiyasi og‘ir bolalarning borligi tashvishli holdir. Bolaning maktab vaqtida shakllanishida o‘qituvchi, mutaxassis pedagog xodimlar, ya’ni sinf rahbarlari va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining roli kattadir.

Ta’lim muassasasida tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan ishlar.

Tarbiyasi og‘ir bolalar va noqobil oila farzandlari uchun alohida kuzatuv ishlarini olib borish kerak, bolaning yashash joyini ham nazoratga olinish, uning

xulqidagi har bir o‘zgarishni nazorat qilib borish kerak. Va uning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishni ta‘minlash. Buning uchun uni maktabda to‘garaklarga va manaviy- marifiy tadbirlarga jalb qilish maktab, mahalla hamkorligini oshirish kerak. Maktab psixologi tarbiyasi og‘ir o‘quvchilarning psixik holatlarini kuzatib borishi shart.

Shu o‘rinda shuni ta‘kidlash kerakki bola tarbiyasida birinchi galda oilaviy tarbiyani, ya‘ni oiladagi sog‘lom munosabatni qaror toptirish "oila-maktab" hamkorligini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, bolani balog‘at yoshiga xos xususiyatlarini to‘g‘ri anglagan holda, tarbiya jarayoniga maqsadli yondashish, ko‘plab salbiy omillarni kelib chiqishining oldini oladi.

Masalan: an‘anaviy shakllar – bu barcha umumta‘lim muassasalari uchun umumiy bo‘lgan, yillar davomida sinovdan o‘tganlari. Bunga quyidagilar kiradi: – ota-onalar yig‘ilishi; – ota-onalar uchun ma‘ruzalar; – ota-onalar bilan pedagogik suhbatlar; – oilaviy tashriflar; – tadbirlarni birgalikda tashkil etish; – individual va guruh maslahatlari; ota-onalar bilan yozishmalar; – individual uchrashuvlar va boshqalar. Hamkorlikning noan‘anaviy shakllari oila bilan ishlashning zamonaviy shakllari bo‘lib, o‘qituvchilarga ota-onalarga bolalarni tarbiyalash va o‘qitishda imkon qadar yordam berishga qaratilgan.

Xulasa qilib shuni aytish kerakki: Ota-onalar doimo o‘z farzandini yosh xususiyatlarini kamsitmagan holda kuzatib borishi va do‘stlari to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘lishi kerak. Bunda oila, maktab, mahalla hamkorligi yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. -T., "Ma'naviyat", 2000. -II2 bet
2. B. Shukurova "Yangi davr hikoyachiligining o'ziga xos xususiyatlari" "O'zbekistonda ilmiy- amaliy tadqiqotlar" Respublika ilmiy konferensiyasi
3. Kamoliddinov.M, Vaxobjonov.B —Innovatsion pedagogik texnologiyalar. —Talqin. Toshkent. 2010. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar amaliyoti —T.: Iste‘dod, 2010.-b